

“NEMIS TILINI O'QITISHDA TIL VA LUG'AT O'YINLARI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6247212>

Usimjonov Abdullojon

Samarqand viloyati Nurobod tumani

71-umumiy o'rta ta'lim maktabi

nemis tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga nemis tilini o'rgatishda bir qancha o'yinlar haqida gapirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, o'quvchi, xorijiy til, fonetik, Grammatik o'yinlar.*

Nemis tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish va keyin uni saqlab qolish qanchalik qiyinligi hammaga ma'lum o'tgan yillar raqobat - bu ingliz tili, uning talabi shubhasizdir. So'nggi yillarda ko'plab o'qituvchilar o'z amaliyotlarida loyiha usuli bir qismi bo'lgan hamkorlikda o'qitish metodologiyasini tobora ko'proq qo'llamoqdalar.

Maktabda o'qish uchun ikkinchi til sifatida nemis tilini tanlash xorijiy til tasodifiy emas Germaniya va Nemis o'rtasidagi tijorat va kasbiy hayotdagi hamkorlikning kuchayishi, shaxsiy harakatchanlikning oshishi, nemis madaniyati bilan aloqalarning kengayishi, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan almashish imkoniyati bilan izohlanadi. Ma'lumki, nemis tili grammatikasi boshqa nemis tillari grammatikasiga qaraganda ancha murakkab, shuning uchun murakkab grammatik mavzular oldindan tushuntirilishi kerak. Bir o'quvchiga mavzuni tushunish uchun besh soat, yana 10 soat kerak bo'ladi. Masalan, boshlang'ich bosqichda "Ismlarning ko'pligi" mavzusini o'rganish rejalashtirilmagan, lekin o'qituvchi o'quvchilarni ta'limning barcha beshta usuli bilan iloji boricha tezroq tanishtirishi kerak. Metodologik paradokslardan birida: "Chet tilini o'rganish oldinga siljishdan ko'ra vaqtni belgilashga o'xshaydi", deb bejiz aytilmagan. Va endi, bu grammatik mavzuni umumlashirish va tizimlashtirish zarur bo'lganda, u bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. O'quvchilar yetarlicha "joyida qo'qildilar" va endi oldinga siljish kafolatlangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tilni o'rgatishdagi muvaffaqiyatning atigi 15 foizi o'qituvchiga, 50 foizi - o'quvchilarning qobiliyatlari va harakatlariga bog'liq. Qolgan 35% qiziqishga asoslangan motivatsiyaga bog'liq. Yangi tilga bo'lgan qiziqishning murakkab grammatik paradigmalari tizimida erib ketishga yo'l qo'ymaslik o'qituvchining qo'lida. Buning uchun nemis tili grammatikasini tushunishga, xotiraning barcha turlarini va hazil tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradigan mashqlar tizimini diqqat bilan tanlash kerak. Nemis tilini o'qitishning dastlabki bosqichida o'quvchilar otlarning jinsi muammosiga duch keladilar. Mark Tven "Nemis tilining dahshatli murakkabligi to'g'risida" maqolasida ham shunday yozgan: "Nemis tilidagi har bir otning o'ziga xos jinsi bor, lekin bu erda na mantiq, na tizim qidirmang, va shuning uchun har bir otning jinsini alohida yodlash kerak. " Bu bayonot bilan hech kim rozi bo'lolmaydi bir qancha qoidalar mavjudki, unga ko'ra ko'p otlar jinsi

bo'yicha tasniflanadi. Biologik ketma -ketlik (der Vater - die Mutter) bilan bir qatorda grammatik va semantik qatorlar ham bor. Ma'lumki, chet tilini o'rganishdagi asosiy muammo shundaki, o'quvchilarning darsdan tashqarida so'zlash imkoniyati deyarli yo'q. Xorijiy til, ya'ni olingan bilimlardan foydalanish.

O'yinlarning darsdagi o'rni va o'yinga ajratilgan vaqt bir qator omillarga bog'liq:

- a) o'quvchilarni tayyorlash;
- b) o'rganilayotgan material;
- v) darsning aniq maqsadi va shartlari.

Agar o'yin dastlabki mustahkamlash uchun o'quv mashqi sifatida ishlatilsa, unda darsning 20-25 daqiqasini ajratish mumkin. Kelajakda ushbu o'yin 3-5 daqiqa davomida o'tkazilishi mumkin va o'tilgan materialni takrorlash, shuningdek, darsda dam olish vazifasini bajaradi. Xuddi shu o'yindan darsning turli bosqichlarida foydalanish mumkin. Bularning barchasi talabalarning o'ziga xos ish sharoitlariga bog'liq. Nemis tili darsi shunchaki o'yin emas. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi ishonch va muloqot qulayligi o'yin muhitidan kelib chiqadi. O'yin yordamida o'qituvchi o'quvchilarni jiddiy suhbatlarga chorlaydi, har qanday real vaziyatlarni muhokama qiladi. O'yin nemis tilini o'rganishda o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishga yordam beradi.

*Fonetik o'yinlar – o'quvchilarni begona tovushlarni talaffuz qilishga o'rgatish, she'rlarni ovoz chiqarib, aniq o'qishga o'rgatish, ularni rollarda ijro etish maqsadida o'rganish. O'qituvchi tovush hukmron bo'lgan fonetik she'ni o'qiydi. Bolalar buni taxmin qilishlari kerak.

Mi-May-Mausemaus

Komm aus dem Loch heraus

Mi-May-Mausemaus

Men Katzenxausda kom!

Men kovboyman

Von Seinem Kovboy - Bett auf

*Leksik o'yinlar – o'quvchilarni tabiiy muhitga yaqin vaziyatlarda lug'atdan foydalanishga o'rgatish, o'quvchilarning nutqiy fikrlash faoliyatini faollashtirish, og'zaki reaksiyani rivojlantirish, o'quvchilarni so'z mosligi bilan tanishtirish. Bolalar doimo dars mavzusini o'rganishga qiziqishadi. O'qituvchi o'quvchilarni dars mavzusini ochishga taklif qilishi mumkin, bu so'zlarda har bir harf alifbodagi harfning tartib raqamiga mos keladigan raqam bilan kodlanadi: A-1, B-2, C-3 va boshqalar.

Masalan: 4,5,21,20,19,3,8,5 19,3,8,21,12,5,14. (Deusche Schulen) Bolalar mavzu bo'yicha jamoaviy hikoya tuzadilar. Har bir ibora ma'lum miqdordagi so'zlardan iborat: birining birinchisi, ikkitasining ikkinchisi va hokazo. Oxirgi iborani tuzgan kishi g'olib hisoblanadi. O'qituvchi barcha gaplarni doskaga yozadi. Masalan: 1. Der qish. 2. Es schneit. 3. Alles oq ... O'qituvchi ayollarning va erkak ismlari... o'quvchibir xil harf uchun so'zni nomlashi kerak, Masalan, "Kasb" mavzusida: Susanna-Sekretarin, Tom-Techniker.

* Grammatik o'yinlar- o'quvchilar tomonidan ma'lum grammatik qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan nutq namunalaridan foydalanishni targ'ib qilish, ushbu nutq namunasidan foydalanish uchun vaziyat yaratish, o'quvchilarning nutq faolligi va

mustaqilligini rivojlantirish. O'qituvchi ob'ektni yashiradi. Uning kimligini taxmin qilishga urinib, talabalar savollar berishadi. Masalan, - Ist es klein? O'yinchilar katta doira ichida o'tirishadi. Ularning qo'lida 10 tagacha raqamlar yozilgan kartalar bor. Haydovchi kartada ko'rsatilgan raqamlardan istalgan ikkita raqamga qo'ng'iroq qiladi. Qo'llarida bu raqamlar bilan kartalari bo'lgan ikkita yigit tezda joylarni almashtirishlari kerak, ammo haydovchi ularga qo'li bilan tegmasligi uchun. Tegilgan kishi haydovchi bo'lishi kerak.

* Tinglashni o'rgatish uchun o'yinlar.

So'z darajasida har bir keyingi so'z oldingi so'zning oxirgi bo'g'inidan boshlanadigan so'z zanjiri hosil bo'ladi. Masalan:

Menschen- schenken- kennenlernen- ...

Bolalar bir qatorda o'tirishadi (yoki ikkita jamoa tashkil qiladi). Birinchisi nemis tilida keyingi so'zga shivirlaydi. Oxirgi o'yinchi birinchi o'yinchining so'zini takrorlashi kerak. So'zni noto'g'ri eshitgan har bir kishi oxirgi o'rindiqa o'tkaziladi. O'quvchilar soz aytayotganda bir-biriga to'p tashlashadi. Ammo keyingi so'z oldingi so'zning oxirgi harfi bilan boshlanishi kerak, masalan: Stuhl, Lampe, Elefant, Tannenbaum

*Nutqni o'rgatish uchun o'yinlar.

Sinf 2 ta jamoaga bo'lingan. O'qituvchi ularni tasvirlash uchun bitta rasmni tanlashni so'raydi. 5 daqiqa ichida. har bir jamoa a'zosi bitta jumla tuzadi, shundan so'ng jamoalar o'zlarining hikoyalarni o'qiydilar. Yakunida ish tahlil qilinadi va baholanadi. Har bir o'quvchi qog'ozning yuqori qismiga ma'lum bir mavzu bo'yicha gap yozadi, qog'ozni ko'rinmaydigan qilib buklaydi va keyingi o'yinchiga uzatadi. Sinfda gaplar zanjir bo'yicha: savol-javob tamoyili bo'yicha yoziladi. Mashg'ulotchi yoki o'qituvchi natijada olingan dialogni to'liq o'qib chiqadi. O'quvchilarga bir nechta oldindan belgilangan mavzular bo'yicha xabar yozish tavsiya etiladi (tanlash uchun). Masalan: "Meine Lieblingsstadt", "Die beste Freundin".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Bim I.L. Ikkinchi chet tilini o'qitish kontseptsiyasi (ingliz tiliga asoslangan nemis tili). - Tver, sarlavha, 2001 yil. Bim I.L. Ikkinchi chet tilini o'qitish kontseptsiyasi (ingliz tiliga asoslangan nemis tili) .- M., 1997. Bim I.L., Sadomova L.V. Ko'priklar (Brucken I., Brucken II. Deutsch nach Englisch). Ingliz tiliga asoslangan ikkinchi chet tili sifatida nemis tili darsligi. - M.: Mart, 1997 yil. Bim I.L. Nemis tili. Asosiy kurs. Kontseptsiya, dastur - M.: Yangi maktab, 1995. Bim I.L. O'rta maktabda nemis tilini o'qitish nazariyasi va amaliyoti. - M.